

NURMUHAMMET ANDALYBYŇ GOŞGULARY

Haýtbaýew Awazbek Aýbek ogly

Ajiniýaz adyndaky Nöküs döwlet pedagogika instituty Filologiya fakulteti Türkmen dili we edebiyaty ýönelişi 2-nji kurs talyby
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19401949>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 14-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2026 yil

KEY WORDS

Nurmuhammet Andalyp, XVIII asyr türkmen edebiyaty, gazal, murapbag, muhammes, müseddes, tahmys, tezmin, nezireçilik, yşk-söýgi temasy, jemgyýetçilik garaýyşlary, "Jykyr" goşgusy, Gündogar nusgawy edebiyaty, Alyşir Nowaýy, Muhammet Fuzuli, çeperçilik aýratynlyklary.

ABSTRACT

Makalada XVIII asyr türkmen edebiyatynyň görnükli wekili Nurmuhammet Andalypyň sygyr döredijiligi giňişleýin seljerilýär. Şahyryň gazal, murapbag, muhammes, müseddes, tahmys ýaly dürli žanrlarda döreden eserleriniň tematik hem-de çeperçilik aýratynlyklary beýan edilýär. Andalypyň yşk-söýgi, jemgyýetçilik adalatsyzlygy, garyplyk, daýhanylyk hem-de tebigat temalaryna ýüzlenişi derňelýär.

Möçber taýdan şeýle kän bolmasa-da, sygyr görnüşinde ýazylan eserler Andalypyň döredijiliginde möhüm orun tutýar. Onuň gazal, murapbag, muhammes, müseddes, tahmys görnüşinde ýazylan kyrka golaý goşgusy häzir bize belli. Olar dürli temalary öz içine alýar.

Andalyp gazallarynda öňden gelýän ýörelgelere eýermek bilen, onuň mazmunyny baýlaşdyrmaga, beýan ediliş usulyny, dilini ýeňilleşdirmäge çalşypdyr. Onuň "Çendan-çendan", "Jebri-jepaga", "Boldy Andalyp", "Tap açdy" atly gazallarynda şeýle synanyşyklar has-da gowy duýulýar. Şahyryň wasp edýän gözeli şeýle çykanda, tebigatyň bar gözelligi onuň görk-görmegine haýran galýar, oňa baş egýär:

Geldi ol serwi-şehi nâz ile handan-handan,

Aldy könlümni nowazyş bilen çendan-çendan.

Galdylar seýr kylarda ýüzu-lagly-lebine.

Gül bakyp, gunça açyp agzyny haýran-haýran.

Şahyryň "Boldy Andalyp" atly gazaly onuň ömür beýany äheňinde ýazylyp, onda özüniň ýeke galyp, agyr günde, ýeter-ýetmezçilikde gün-güzeran ötürendigini, hatda ýyl aşmaga, kadaly ýaşamaga oňly bir öý-öwzarynyň-da bolmandygyny gynanç bilen habar berýär. Elbetde, şol döwürde ýüz-münlerçe zähmetkeş halk şahyryň çeken horlugyny başdan

geçiripdir. Şonuñ üçin hem ol Andalyp tarapyndan çeper esere geçirilipdir. Şol gazaly tutuşlygyna görüp geçeliñ:

Daş era eýläp watan, daşwakga boldy Andalyp,
Toprakga bagryn basyp, gurbakga boldy Andalyp.
Bolmasa gurbakga, daşwakga ol nebsi ýaman,
Ne üçin bir öýde daýym ýekke boldy Andalyp.
Bikanagatlyk tutup agzasyndan balu-perin,
Bu ukubet birle tikke-tikke boldy Andalyp.
Dost bolganlar eşitseler sowukdan ölgenin,
Gülüşiپ aýturlar, ölse hekge boldy Andalyp.
Bolsa gys, urmuş gowakga, ýaz bolsa ýazylur,
Gäh baýguş boldy, gähi çekge boldy Andalyp.

Nowruza bagyşlanan “Tap açdy” gazalynda bahar paslynyñ gözel görnüşi suratlandyrylýar. Sähralaryñ al-elwan güllere bezenişini, bütin tebigatyñ, ähli janly-jandarlaryñ oýanyşyny, dünýäde şowhun-şagalañyñ artyşyny ol birin-birin sanap geçýär.

Andalyp murapbag hem muhammesleriniñ köpüsini nezireçilik usulynda ýazypdyr. Nezireçilik Gündogar edebiyatynda giñden ýaýrap, ol edebi gatnaşygyñ we edebi hyzmatdaşlygyñ bir görnüşidir.

Şahyrlar tema saýlap almakda, ony beýan etmekde belli-belli ýörelgelere eýeripdirler. Şonda tezmin, tahmys, teştir, şiru şeker, munazare, hamsa düzmek; nama ýazmak, peýrew ýaly usullarda eser ýazmak ýüze çykypdyr.

Şahyr “Ýaryñ pyraky” atly murapbagyny tezmin usulynda ýazypdyr. Ol Babarahym Meşrebiñ goşgusyndan bir bent alyp, şonuñ mazmunyna, beýan ediş şekiline laýyklykda onuñ yzyny dowam etdiripdir. Has sadalaşdyryp aýtsak, şu goşgynyñ başky bendi Meşrebiñki, dowamy Andalybyñky bolmaly. Şular ýaly bir şahyryñ öz döwürdeşleriniñ ýa-da özünden öñküleriñ şygrylaryndan bölek alyp, şony öz döredijiliginde ulanmagyna tezmin diýilýär. Şeýle usulda beýleki türkmen nusgawy şahyrlary eñceme eserler döredipdir. Andalyp bu eserinde Meşrebiñkä ugurdaş pikir ýöredip, onuñ bilen bir ýörelgä eýeripdir. Goşgynyñ dowamynda “Gam gyljy birle başym çapar men”, “Boldy garañky iki jahanym” ýaly täze meñzetme-de duş gelýär.

“Jykyr” goşgusyñy diñe bir Andalybyñ döredijiligi boýunça däl, eýsem, tutuş nusgawy edebiyat boýunça-da daýhançylyk temasyndan ýazylan naýbaşy eser hasaplamak bolar. Şahyr bu goşgusynda şol döwürde ýörgünli peýdalanylýan örän ýönekeý suwaryş guraly bolan jykyry taryplaýar. Ol jykyryñ işleýşini, şol gural arkaly ekin meýdanlarynyñ suwarylyşyny, onuñ kömegi bilen daýhanlaryñ ekinlerden, bag-bakjaldan dürli hasyllary alyşlaryny birin-birin sanap, onuñ owazyny bilbile deñeýär, özüni bolsa, tapylgysyz gymmat baha zat hasaplaýar. Şonuñ üçin oña iki ýüz tylla berseñ, azlyk edýär diýýär. Şahyr jykyryñ gadyryny bilmeği, ondan peýdalanmagy ündeýär. Jykyr daýhançylykda geçmişde giñden ulanylypdyr hem-de birnäçe ýerleri suwlulandyrypdyr. Şahyr ýetişen bol hasyly şeýle beýan edýär:

Hem üzüm peýda bolur, injir hem zerdalylar,
Alma, kişmiş, harbuzu-terbuzu, garalylar.

Pisseler, enarlar, naşбатыýu-şepdalylar,
Sowsany-sünbül, gyzyl gül açylyp, gül-läleler,
Üşbu güllerni görüp, çendan bolur messan jykyr.

Şahyr jykyryň gadyr-gymmatyny bilmeýänleri, onuň bilen meşgullanman, daýhançylyga üns bermän, suw ýok diýen bahanany tapan bolýanlary ýazgarýar:

Kim ki bilmez bu jykyrnyň lezzetin haýwan erur,

Telmuryp oltursa “suw” diýp, akmagu-nadan erur.

Andalyp yşk-söýgä degişli şygrylarynda, köplenç, Gündogar edebiýatynda işlenen temalara ýüzlenip, öz wasp edýän gözeline taýyn keşpler, meňzetmedir deneşdirmeler arkaly suratlandyran hem bolsa, olary halky edebiýata ýakynlaşdyrmaga, mümkin boldugyça, sada, ýönekeý dilde özüçe beýan etmäge çalşypdyr. Onuň “Örgüley”, “Dilber” şygrylary diýseň akgyňly, ýeňil okalýar. Bularda şahyr inçe pikir-duýgulary şahyranalyk bilen suratlandyrýar. “Örgüley” muhammesinde şahyr soragdyr ýüzlenmäni, ulaltmany, kiçeltmäni, içki kapyýany örän ýerlikli ulanmagy başarypdyr:

Eý, şehi-näzik tebigat, gül ýüzüňden örgüley.

Eý, kamar ýüzlük, şeker-şirin sözüňden örgüley,

Hoş galam ol iki gaşy gündiziňdan örgüley.

Yşwa-näz eýläp bakan nerkes gözüňden örgüley,

Hem ýüzüňden, hem gözüňden, hem özüňden örgüley.

Başga bir goşgusynda şahyr tirkeş sözleri ýerlikli peýdalanypdyr:

Haý-haý, ne düşüpdür bu huraman kaddy-kamat,

Beh-beh, ne gözöl sen, ne ajaýyp, ne kyýamat.

Türkmen edebiýatynyň taryhynda Nurmuhammet Andalyp iň köp tahmys ýazan şahyrdyr. Ol ýigrimiden gowrak tahmysyň ýazarydyr. Nezireçiligiň bu görnüşine ýykgyň etmek bilen, şahyr türkmen edebiýatynyň Gündogar edebiýaty bilen edebi hyzmatdaşlygyny we edebi gatnaşyklaryny ösdürmegi göz önünde tutan bolsa gerek.

Tahmys Gündogar edebiýatynda, şeýle hem türkmen edebiýatynda ýygy-ýygydan ýüzlenilen usul bolup, onuň özboluşly kadakanunlary, göz önünde tutulan ýörelgeleri bar. Tahmys haýsydyr bir şahyryň özünden öňki ýa-da döwürdeş şahyrynyň gazaly esasynda ýazan eseridir. Munda ol haýsydyr bir şahyryň gazalyny alyp, şonuň her beýdiniň önünden üç setir goşýar. Şonda ol setirler öňküler bilen many-mazmuny, ölçegi, kapyýasy, hatda beýan ediliş usuly boýunçada gabat gelmeli, şoňa ýakyn bolmaly. Has takygy gazalyň önünden goşulan täze setirler öňküler bilen sepini bildirmezden utgaşmaly. Bu, elbetde, tahmys ýazýan şahyryň ukybyna, başarnygyna, şahyrçylyk başarnygyna baglydyr. Şeýlelikde, iki şahyryň döredijilik güýji bilen öňki gazal muhammese (başlemä) öwrülýär, mazmun taýdan giň, uly göwrümlü täze bir eser emele gelýär.

Tahmys ýazylanda, köplenç, şahyr öz döwürdeşi ýa-da özünden öňküler bilen güýç synanyşýar. Ol meniň ukybym, başarnygym, şahyrçylygym şolaryňkyça barmyka diýen soragy öz önünde esas edinip goýýar. Şonuň bilen birlikde olar özünden öňki ýaşap geçen görnükli söz ussatlaryna hormat goýmak, olaryň edebi mirasyny halk arasynda giňden wagyz-nesihat etmek, olaryň mertebesini beýgeltmek ýaly maksatlary-da göz önünde tutupdyrlar. Munuň

şeyledigini ussat şahyrlaryň eserlerine tahmys düzülmegi kepillendirýär. Şahyrlar adaty şahyrlara däl-de, iň ýokary, iň ussat saýýan ussatlaryna deňleşmek, olaryň adynyň ýanynda öz atlaryny ýazmak isläpdirlir.

Andalyp tahmysynyň köpüsini Alyşir Nowaýynyň, Muhammet Fuzulynyň gazallary esasynda ýazyşdyr. Geçmişde türkmen halky bu iki söz ussadyň eserlerini üç edip okapdyr, olara milli şahyr hökmünde garapdyr. Olaryň eserleri halkyň ruhy dünýäsine çuňňur aralaşypdyr. Ine, şu ýagdaýdan ugur alyp, Andalyp olaryň gazallaryna ýygy-ýygydan ýüzlenipdir, şolaryň iň gowularyny bolsa, tahmys düzmäge esas edinip alypdyr. Andalyp Nowaýynyň gazaly esasynda “Ýargaça”, “On sekiz ýaşyndadyr”, “Eý, köňül”, “Çäbikgine”, “Uýky gelmedi”, “Kuýaş”, “Hijran galmasyn”, “Güllep eýledi”, “Griftar men ýene”, “Öltürgisi”, “Bikarar eýleý”, “Howa bile Adam”, Fuzulynyň gazaly esasynda bolsa, “Şirazlar”, “Ýanmazmy” we beýleki tahmyslaryny düzüpdir. Mundan başga-da, şahyr Wepaýynyň, Habybyň, Ubaýdynyň, Ahmet Jamynyň gazallaryna-da tahmys ýazyşdyr. Andalyp olaryň gazallaryny käbir halatlarda, gysgaldypdyr, olaryň has şowly çykan beýitlerini alypdyr. Umuman, tahmys ýazylanda, gazalyň bir setirini-de galdyрман almaly diýen düzgün bolmandyr. Bu meselä şahyrlar özleriçe çemeleşipdirler.

Andalyp tahmyslarynda döwrüň adalatsyzlygyndan, deňsizliginden zeýrenýär. Bu äheň onuň Nowaýynyň, Fuzulynyň gazallary esasynda döreden tahmyslarynyň köpüsünde ýaňlanýar. “Hijran galmasyn” eserinde pelege ýüzlenip şeýle diýýär:

Ömürlerdir görmedim senden wepa, eý çarh kim,

Razy men ornyga kylsaň jepa, eý çarh kim,

Eýle jismim tiri-barany-kaza, eý çarh kim,

Hijride ençe bela ötgür maňa, eý çarh kim,

Özgeler yşkyn höwes kylmakga imkan galmasyn. Şeýle äheňi şahyryň Fuzulynyň belli gazaly esasynda ýazan tahmysynda has-da aýdyň görmek bolýar:

Çykypdyr nämusulmanym, kylypdyr kasdy-imanym.

Pelekde ahy-suzanym, gozümde eşki-galtanym.

Içimde derdi-pynhanym, tebib-a, ýokmy dermanym?

“Şebi-hijran ýanar janym, döker gan çeşmi-girýanym,

Oýadar halky efganym, gara bagtym oýanmazmy?”

Andalybyň tahmyslarynda söýgi temasy agdyklyk edýär. Ol aşykdyr magşugyň başdan geçirýän gam-gussalaryny, aýralyk sebäpli dökýän gözýaşlaryny, biri-birlerine gowuşmak barada edýän süýji arzuw-umytlaryny, magşugyň gözeli görkünü beýan edýär. Aşykdyr magşugyň keşbini suratlandylanda, ony jadyly, hyýaly öwüşginler bilen-de bezeýär. Şygýrlarda magşugyňka garanynda, aşygyň başdan geçirenlerini, oý-pikirlerini teswirlemäge uly orun berilýär. Ol hiç wagt söýgülisine duşup bilmeýär. Şonda-da ol ondan umyt üzmeýär.

Magşugyň biwepalygyna, rehimsizligine gahar edip, ondan ýüz sowmaýar. Gaýta tersine, oňa bolan söýgüsi, wepadarlygy güýçlenýär. Ol öz göwnüne teselli berip, başga göz galdyrmazlygy ündeýär:

Ol periden özgägel telmirmegeý sen, eý, köňül!

Eýlese jöwru-sütem ynjalмагаý sen, eý, köňül!

Muddagylar tagnydan tartylmagaý sen, eý, köňül!

Aşyk öz magşugynyň mertebesini aša belent tutýar, ony hormatlaýar. Onuň gözelligini bolsa, ähli gözelligiden ýokarda goýýar.

Mahlasy, şygrydaky esasy gahryman bolan aşyk geljege umytly garaýar. Wysala ýetmese-de, göwün maksady hasyl bolmasa-da, öz tutan maksadyndan, söýgüsinden el üzmeýär. Şol gahrymanyň başdan geçirýän ahwallaryny täsirli beýan etmek üçin, öz ýagdaýyny Leýlidir Mejnunyňka, Şirindir Perhadyňka, Arzydyr Gammaryňka we beýlekilere deňeýär we şolaryňkydanam halynyň teňdigini habar berýär.

Aşyk-magşuklyk babatda bolsa, özüni has belent tutýar. Öz nobatynda, Andalybyň gazalaryna-da tahmys düzen şahyrlar bolupdyr. Şahyryň “Çendan-çendan” atly gazalyňa Muhlysy, “Ne bela hup” atly gazalyňa bolsa, Munys tahmys düzüpdir. Umuman, Andalybyň çeper döredijiligi özünden soňky şahyrlaryň köpüsiniň ünsüni özüne çekipdir. Garagalpak şahyry Berdimyrat Berdak “Kitap gördüm Andalypdan”, “Ne sözlerni aýdyp Andalyp, bul hem ötdi...” diýip, ony özüne halypa hasaplan bolsa, Ahmet Danyşdyr Zakyrjan Furkat onuň şygrylaryna tezmin düzüpdir, tahmys ýazypdyr. Bu aýdylanlar Andalybyň şygry sungaty babatda geriminiň giň bolandygyny, onuň Gündogar halklarynyň arasynda uly meşhurlyk gazanandygyny görkezýär.

Andalybyň şygrylary öz döwri üçin ýokary edebi-çeperçilik gymmata, syýasy-jemgyýetçilik ähmiýete eýe bolup, olar biziň günlerimizde-de ähmiýetini ýitirenok.

Peýdalanylan edebiyatlar:

Bekmyradow A. Andalyp hem oguznamaçylyk däbi. – Aşgabat: Ylym, 1987.

Andalyp. Saýlanan eserler. TDN. – Aşgabat: 1963.

Andalyp. Lirika, – Aşgabat: Ylym, 1976.

Andalyp. Nesimi (tankydy tekst), – Aşgabat: Ylym, 1978.

Ataýew K. XVIII asyr türkmen edebiyaty. – Aşgabat: 2010.

Internet çeşmeleri:

1. <https://kitap.gov.tm>
2. <https://turkmenportal.com>
3. <https://science.gov.tm>
4. <https://milligoshnama.gov.tm>